

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ГЛОБАЛЛАШУВИ ВА ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

М.М.Ташходжаев

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси, и.ф.н., доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810741>

Олий таълим муассасаларининг ривожланиш тенденциялари уларни рақобатга чидамли бўлиш заруратини келтириб чиқарди. Ўтган асрнинг охириги даврига келиб олий таълимда давлат маблағларидан фойдаланишга нисбатан янги ёндашувлар вужудга келди. Натижада мазкур тенденциялар маблағ жалб этишнинг янги йўналишларини жорий этишга бўлган эҳтиёжни келтириб чиқарди. Бошқа томондан эса, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви мамлакатлар ўртасида товар ва хизматларни ҳажмини оширган бўлса, хизматлар таркибида олий таълим хизматлари ҳам мавжудлигини қайд этиш лозим.

Олий таълим тизимининг глобаллашувида ундан индивидуал ва жамоавий манфаатларнинг ошиши асосий омил бўлиб хизмат қилди. Бунда олий маълумот олган киши жамиятга тўғридан-тўғри молиявий даромад олиб келмасада, билвосита молиявий харажатларни камайтиришга шарт-шароит яратди.

Бу борада, Й.Ройнинг тадқиқотларида кўплаб илмий хулосалар асослаб берилди. Жумладан, олий маълумотли бўлиш соғлом бўлиш ва узок умр кўриш, иш ҳақи ва меҳнатдан юқори манфаатдорлик, индивидуал ижтимоий мақомнинг ошиши, бандликнинг барқарорлиги, истеъмол борасидаги самарали қарорлар, янги технологияларга мослашиш, камбағалликка тушиб қолишнинг кам эҳтимоллиги, юқори IQ эга бўлган фарзандларни тарбиялаш қабиларни келтириш мумкин.

Д.Ажемўғли ва Ж.Робинсон ўзарининг тадқиқотларида таълим тизимининг ёмонлашуви оқилона макроиқтисодий сиёсатнинг мавжуд эмаслиги билан эмас, балки ушбу сиёсатни амалга оширувчи институтларнинг экстрактив эканлиги билан боғлан изоҳлаб беришади. Бу эса, мамлакатда талант соҳибларини олий таълим хизматларининг юқори сифатини қидиришларини вужудга келтиради.

Бизнингча, олий таълимнинг глобаллашувига нафақат етакчи университетларнинг юқори таълим сифатини таклиф этиши, балки айрим мамлакатларда экстрактив институтларнинг вужудга келиши билан ҳам ифодалаш мумкин экан. Бу эса, мазкур типдаги университетларнинг қўшимча маблағлар излаб топишига бўлган янги имкониятларни яратишга хизмат қилди. Натижада, глобаллашган олий таълим бозори вужудга келди.

ИХРТ (OECD) аъзо мамлакатларнинг олий таълим муассасаларида хорижий талабаларнинг улуши 2000 йилдан сўнг 56 фоизга ўсганлиги ҳам сезиларли даражадаги ўзгаришларни ўзида акс эттириб беради.

2020 йилда пандемиянинг фавқулодда юз бериши ва кўплаб мамлакатларда чекловларнинг жорий этилиши олий таълим муассасаларида хорижий талабалар оқимига бўлган асосий таъсир бўлди. Ушбу ҳолатнинг вужудга келиши олий таълим тизимида ўқув машғулотларини ташкил этишнинг янги ёндашувларини шаклланишининг замонавий тажрибаларини олиб келган бўлсада, сифатли таълимни таъминлашда муҳим омил бўлишига тўлиқ ишончни шакллантирмади.

Хорижий талабаларнинг қабул қилиниши мамлакатларда олий таълим тизимининг очиқлик даражаси ва юқори рейтингга эга бўлганлиги билан изоҳланади. Австралия, Канада ва Буюк Британия мамлакатларида умумий қабул сонига нисбатан хорижий

талабаларнинг улуши сезиларли даражада юқои эканлигини таъкидлаш лозим. Ушбу ҳолатнинг мавжудлиги бу каби мамлакатларда олий таълим хизматларининг экспорт ҳажмидаги улуши ҳам аҳамиятли ҳажмга эга эканлигини ифодалаб беради. Ўз навбатида, мамлакатга хорижий валюта оқимининг барқарор таъминланишига бўлган тенденцияларни юзага келтириб беради.

Кўплаб Ғарб мамлакатларида олий таълим хизматларининг глобаллашувнинг тижорий хусусият билан биргаликда рўй берди. Бунинг натижасида, осиелик кўплаб ёшлар ўзларининг касбий малакаларини ғарб университетларида шакллантиришга қарор қила бошладилар. Шу боисдан, кўплаб ривожланган мамлакатлар олий таълим муассасалари янги технологиялар ва меҳнат бозори талабларига мослашишга интилишни бошладилар. Бу эса, ҳукуматларнинг маҳаллий даражада рақобат муҳитини яратиш орқали рақобатбардошликни таъминлашга бўлган ёндашуви юзага чиқа бошлади.

В.Роберт, Л.Памела ва бошқалар томонидан амлага оширилган тадқиқотларда олий таълим тизимининг глобаллашуви тенденцияларини алоҳида туркумлаштириб берадилар. Олий таълимнинг глобаллашувидаги чекловларни санаб ўтади. Улар сирасига қуйидагилар киришини қайд этиб ўтади: VUCA – Volatility (ўзгарувчанлик), Uncertainty (ноаниқлик), Complexity (мураккаблик), Ambiguity (иккиёқламалик).

Ўзгарувчанликни юзага келтириши мумкин бўлган ҳолатлар бошқарув, молиявий бошқарув каби жиҳатлар тенглик, самарадорлик, диверсификациялаш каби тенденциялар бир пайтда юз бериши олий таълим муассасалари учун мураккаблик туғдиришини таъкидлаб ўтади. Бу эса, глобаллашув жараёнида олий таълим хизматларининг тижоратлашуви унинг ижтимоий хизмат эканлигини тўлақонли рўёбга чиқаришга имконият бермаслиги вужудга келди. Капитализм ғояси шаклланган мамлакатларда кам даромадли мамлакатларнинг ёшлари бориб таълим олишларида тенгликни таъминлашга нисбатан мураккабликни юзага келтирмоқда.

Бизнингча, хорижий талабаларни жалб этишда давлатнинг фискал сиёсати таркибий бўғини сифатида киритилиши мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Университетларга хорижий талабаларни жалб этилган ҳолатларда кўплаб молиявий имтиёзлар берилишини олдини олиш мақсадида минимум молиявий мажбуриятлар пакетини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Бунда, қуйидагиларни инобатга олиш зарур:

– давлатнинг ижтимоий соҳа хизматларидан фойдаланишнинг молиявий тартибга солиниши;

– давлат бюджетидан молиялаштириладиган олий таълим муассасаларида тўлов-шартнома ҳажмининг минимал чегараси ва давлат грантидан фойдаланиш тартиби каби меъёрларни ишлаб чиқиши;

– вақтинчалик меҳнат фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ мезонларни жорий этиш.

Олий таълим тизимининг глобаллашуви Марказий Осиё мамлакатларини ҳам четлаб ўтгани йўқ. Мамлакатлар мустақилликка эришгандан сўнг олий таълим тимиза ислохотлар амалга оширилиши бошланди. Минтақада олий таълим муассасаларини молиявий бошқаришда давлатнинг роли марказлашган даражада сақланиб қолмоқда. Унинг сабабларидан бири сифатида молиялаштиришнинг асосий улуши давлат бюджети эканлиги билан изоҳланади. Масалан, Ўзбекистон 2017 йилда таълимни давлат бюджети маблағларидан молиялаштиришда ЯИМ 6 фоизига тенг харажатларни амалга оширган бўлса, мазкур кўрсаткич Қозоғистон ва Тожикистон мос равишда 2,8 ва 5,2 фоиз тенг бўлди.

Қозоғистон минтақада халқаро рейтингга эга бўлган олий таълим муассасаларининг асосий қисми жойлашган мамлакат сифатида қайд этилиши мумкин. Ҳозирги кунда The Times Higher Education World University Rankings 2023 рейтингининг дастлабки 1000 талик рўйхатида ушбу давлатнинг университетлари жой олмаган бўлсада, QS World University Rankings 2023 рейтингига эса дастлабки 1000 таликда 13 та университет жой олган, шундан 2 таси топ-300 талик рейтингдан жой олган.

Фикримизча, Марказий Осиё мамлакатларида юз бераётган тенденциялар Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтаётгани йўқ, деб ўйлаймиз. Мустақилликнинг илк кунларидан олий таълим муассасаларида давлат бюджетига нисбатан боғлиқнинг юқорилиги сақланиб қолди. Қамров даражаси эса, 2016 йилга қадар 10 фоиздан ошмади. Олий таълим тизимига қабул квоталари марказлашган ҳолда белгиланиши ва олий таълим бозоридаги рекламага эҳтиёжнинг йўқлиги сабабли университетлар халқаро рейтинг ва рақобатбардошлик тўғрисида ўйлаб кўришмади.

Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда ривожланаётган тенденцияларда куйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

–нодавлат олий таълим муассасаларининг фаолият юритиши ва таълим сифатини таъминлашдаги нормаларга амалга қилиши ва аккредитация учун белгиланган мезонларга доимий амал қилишини таъминлаш;

–олий таълим муассасаларини танлашда тенг шароитларни таъминлаш мақсадида муассасаларнинг географик жойлашувини диверсификация қилишни амалга ошириш;

–хорижий талабаларни жалб этиш ҳолатларига эътибор қаратиш ва таълим хизматлари импортини ривожлантириш;

–давлат бюджети маблағларидан фойдаланишда барча олий таълим муассасалари учун тенг шароитлар яратиш орқали маблағларни талабаларга нисбатан манзилли етиб боришини таъминлаш;

–Марказий Осиё мамлакатлари олий таълим муассасалари ўртасидаги рақобатбардошликни таъминлаш учун минтақа нуқтаи назаридан таълим сифатига нисбатан нормаларни ишлаб чиқиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли қарори.
3. Roy, Y. C. 2016. “Understanding the Purposes of Higher Education: An Analysis of the Economic and Social Benefits for Completing a College Degree.” *Journal of Education Policy, Planning and Administration* 6 (5): 1–40.
4. Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2013). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty* (Pbk. ed.). Crown Business.
5. 1 OECD. December 2009. *Globalization and higher education: what might the future bring?* <https://www.oecd.org/education/imhe/44302672.pdf>

6. 1 Robert E. Waller, Pamela A. Lemoine et. al. Global Higher Education in a VUCA World: Concerns and Projections. Journal of Education and Development; Vol. 3, No. 2; August, 2019
7. World Bank. (2020). Tajikistan. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/overview>